

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Certificación turística en América: Análisis descriptivo hasta el 2023

Márquez Ortiz, Luis E.*
Useche Castro, Lelly M.**
Cuétara Sánchez, Leonardo M.***
Labarca Ferrer, Nelson J.****

Resumen

La certificación en el turismo puede servir tanto de estímulo para mejorar la gestión de los recursos turísticos como de incentivo para los visitantes, puesto que a menudo ofrecen garantía de buenas experiencias turísticas. En tal sentido, es necesario realizar investigaciones que muestren las características de los sistemas de certificación turística en los destinos. El objetivo de este artículo es describir los sistemas de certificación turística en las Américas. Para el estudio se consideró un total de 59 sistemas de certificación turística en el continente, con niveles operativos globales, subglobales, nacionales, regionales y locales. La metodología se sustentó en una investigación de tipo documental, caracterización cualitativa y cuantitativa de los sistemas de certificación, utilizando la estadística descriptiva y el programa SPSS para el procesamiento de los datos. Entre los resultados se obtuvo que la mayor categoría certificada en el continente es “Proveedores de alojamiento”; “Estados Unidos” posee el mayor número de programas de certificación; el nivel operativo predominante entre los sistemas de certificación es el “Regional”. Se concluye que, muchos países de América utilizan los mismos criterios de sistemas globales para construir sus programas de certificación turística nacionales, en línea con las políticas ambientales y turísticas propias de cada país.

Palabras clave: Certificación turística; análisis descriptivo; América; programas de certificación; sistemas de certificación turística.

* Doctor en Ciencias Económicas. Licenciado en Educación Comercial. Docente Principal de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas en la Universidad Técnica de Manabí, Manabí, Ecuador. E-mail: luis.marquez@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4801-1337>

** Doctora en Estadística. Ingeniero Industrial. Docente Principal de la Facultad de Ciencias Básicas en la Universidad Técnica de Manabí, Manabí, Ecuador. E-mail: lelly.useche@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4294-9009>

*** Doctor en Ciencias Económicas. Licenciado en Economía. Docente Principal de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas en la Universidad Técnica de Manabí, Manabí, Ecuador. E-mail: leonardo.cuetara@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9623-1193>

**** Doctor en Ciencias Sociales mención Gerencia. Economista. Docente Principal de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas en la Universidad Técnica de Manabí, Manabí, Ecuador. E-mail: nelson.labarca@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8846-769X>

Tourism certification in the Americas: Descriptive analysis up to 2023

Abstract

Certification in tourism can serve both as a stimulus to improve the management of tourism resources and as an incentive for visitors, since they often offer a guarantee of good tourist experiences. In this regard, it is necessary to conduct research that shows the characteristics of tourism certification systems in destinations. The objective of this article is to describe tourism certification systems in the Americas. For the study, a total of 59 tourism certification systems in the continent were considered, with global, subglobal, national, regional and local operational levels. The methodology was based on documentary research, qualitative and quantitative characterization of the certification systems, using descriptive statistics and the SPSS program for data processing. Among the results, it was obtained that the largest certified category in the continent is "Accommodation Providers"; "United States" has the largest number of certification programs; the predominant operational level among the certification systems is "Regional". It is concluded that many countries in America use the same global system criteria to build their national tourism certification programs, in line with the environmental and tourism policies of each country.

Keywords: Tourism certification; descriptive analysis; America; certification programs; tourism certification systems.

Introducción

Los primeros debates sobre la necesidad de conservar los recursos naturales en el sector turístico surgieron a finales de la década de 1980, con la participación de autores como Megan Epler, quien fundó la primera ONG del mundo dedicada al turismo sostenible (*The International Ecotourism Society*) y Butler, con su artículo: "El concepto de ciclo de evolución del área turística: implicaciones para la gestión de los recursos", publicado en 1980. Igualmente, algunas organizaciones internacionales (*International Union for Conservation of Nature [IUCN]*, 1980; *United Nations [UN]*, 1987) realizaron declaraciones sobre promover un desarrollo ambientalmente sostenible dentro del turismo.

En las décadas siguientes se planificaron varias estrategias para lograr un estado de desarrollo turístico más sólido y equilibrado. Por ejemplo, en la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro de 1992, el turismo fue uno de los temas de interés, con varios encuentros relacionados con su gestión sostenible. Específicamente, con la Agenda 21 para el

turismo y el desarrollo de herramientas para ayudar a la industria y los destinos a ejecutar acciones continuas hacia el desarrollo de un turismo más sostenible (UN, 1992).

En la dinámica turística, uno de los elementos más afectados son los recursos naturales. López (2024) explica que, "la industria turística produce externalidades tanto negativas como positivas, repercusiones relevantes en los entornos naturales" (p. 363). En este contexto, las herramientas de control de calidad del turismo sostenible, específicamente las certificaciones, son necesarias para asegurar una gestión más sostenible de los recursos naturales, y de esta forma hacen posible una actividad rentable y competitiva. Como lo expresan los autores Useche et al. (2023), "la sostenibilidad de los recursos se ha revelado como el enfoque más prometedor, tanto en la teoría como en la práctica, para garantizar que el turismo siga siendo una parte positiva del desarrollo general" (p. 396).

En el turismo la certificación de los recursos principales, por ejemplo: Playas, bosques, lagos, parques naturales, humedales, entre otros; y de los recursos complementarios:

Hoteles, transporte, agencias de viaje, operadores turísticos, restaurantes, barcos, parques temáticos, entre otros; como lo explican Lesar, Weaver y Gardiner (2020), es un mecanismo voluntario esencial para poner en práctica el concepto de turismo sostenible a estos recursos.

Para los autores Márquez, Manning y Correa (2023), en el turismo la certificación comprende un enfoque interdisciplinario, interinstitucional y multidimensional, lo que hace de la certificación una herramienta capaz de integrar todos los elementos del sistema turístico para asegurar la gestión sostenible de los productos y servicios en los destinos, permitiendo que éstos, ofrecidos bajo esta categoría, sean reconocidos y elegidos por los turistas como garantía de calidad, seguridad y conservación. En la industria turística americana, se debe fomentar el establecimiento de mejores prácticas de gestión y certificaciones basadas en normas de sostenibilidad para apoyar la conservación de la biodiversidad y ofrecer a los turistas una experiencia que satisfaga sus expectativas.

Por su parte, Dragomir et al. (2021) afirman que, la certificación puede utilizarse como proyecto que estimule a los sujetos del turismo a aumentar su rendimiento económico, social y medioambiental, a la vez que reciben una recompensa, tangible o intangible, por estos logros. Varias iniciativas están de acuerdo con este planteamiento, puesto que desde hace muchos años existen sistemas de certificación orientados en su mayoría a la calidad de los servicios de los establecimientos turísticos, dejando de lado la conservación de la diversidad biológica, el problema del cambio climático y el progresivo deterioro del medio ambiente global.

En este sentido, es necesario que los gestores turísticos vean en la certificación una oportunidad ecológica competitiva, como lo afirman Dodds y Holmes (2020), la certificación ambiental es un indicador de la ventaja del destino. Por esta razón, es necesario estudios que se enfoquen en conocer el número y características de los sistemas de certificación en las Américas.

1. Qué es la certificación turística

En el ámbito turístico, varios autores han definido la certificación, entre ellos destacan Razpotnik y Logar (2022), quienes afirman que la misma es un proceso en el que una organización independiente verifica si un producto, proceso o servicio turístico, cumple unas normas determinadas. Igualmente, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT, 2020), explica que la certificación para la sostenibilidad turística es un proceso por medio del cual empresas y organizaciones analizan sus operaciones buscando eficiencia, productividad, calidad, impactos ambientales y satisfacción del cliente.

La Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), explica que, dentro de la industria del turismo, muchas organizaciones han desarrollado programas de certificación que miden diferentes aspectos del turismo como: a) El desempeño ambiental de las empresas, de los servicios y de los destinos; b) La calidad de los productos; y, c) La responsabilidad social de las empresas en los servicios (UNWTO, 2003). Por lo general, en el turismo los sistemas de certificación se dirigen a los proveedores turísticos: Alojamientos, restaurantes, instalaciones deportivas y recreativas, atracciones turísticas, destinos, *tour* operadores, empresas de transporte (turístico) o asociaciones turísticas.

La estrategia de las empresas y de los destinos debe centrarse en lograr la sostenibilidad de los recursos principales y de los recursos complementarios, para luego iniciar el proceso de certificación de estos recursos y hacer público dicho reconocimiento, con el objetivo de establecer una distinción clave de los beneficios de la sostenibilidad de los recursos, al consumidor, a la sociedad y a los sectores de la industria turística; no solo porque tienen un impacto directo en la competitividad del destino a causa de sus propios atributos sustentables (Aliani et al., 2018) y de cumplimiento de estándares de calidad, sino porque también tienen consecuencias transversales en guiar la interacción entre los seres humanos y la

naturaleza, generando así una preocupación pública por el medio ambiente (Huang et al., 2023).

Muchas estrategias y documentos se han diseñado para llamar la atención del sector empresarial sobre la importancia de certificar sus recursos principales y complementarios. Por ejemplo, en el 2019 la UNWTO creó el sistema de certificación de calidad para Organizaciones de Gestión de Destinos Turísticos (OGDs), denominado *UN Tourism QUEST*. La certificación *UN Tourism QUEST* es una herramienta estratégica de la UNWTO dirigida a organizaciones de gestión de destinos con el objetivo de optimizar su rendimiento y fortalecer su gobernanza y capacidades institucionales (UNWTO, 2024).

La certificación turística puede ser entendida como un proceso voluntario iniciado por una organización pública o privada, un destino o comunidad turística, con la utilización de un enfoque multidisciplinario, multidimensional o participativo para medir, cuantificar y mostrar la gestión sostenible de los aspectos sociales, ambientales y económicos, y que se están logrando a nivel social, medio ambiental, gobiernos, empresas y consumidores.

El objetivo final de la certificación turística debe ser garantizar que las actividades, recursos (por ejemplo, una playa), atractivos, productos, procesos y personal de la industria turística, cumplan con determinadas normas, criterios o especificaciones técnicas nacionales o internacionales, y que el cumplimiento de éstas permitirá comercializar los productos y servicios turísticos de forma más efectiva.

Se puede interpretar que, la certificación en el turismo genera una serie de beneficios para la industria, siendo que la rentabilidad y competitividad del sector dependen de certificar e informar a los usuarios sobre el nivel de calidad de los recursos principales y complementarios que se ofertan, y que mantener el estado óptimo de estos recursos son la base del desarrollo sostenible de la industria.

1.2. La certificación turística en América

En las Américas, varias organizaciones, ONG y los propios países, han creado sistemas de certificación para sus productos y servicios turísticos; en algunos casos, con criterios similares a los de los sistemas globales de certificación turística, como, por ejemplo, *Blue Flag* y *Green Key*, ambos reconocidos por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC, por sus siglas en inglés). Los organismos públicos que intervienen en los procesos de certificación generalmente son los ministerios de medioambiente, autoridades y consejos nacionales de turismo y, en ciertos casos, institutos de normalización nacionales.

La idea de crear un sistema de certificación turística nacional estaría enfocada a cumplir una primera fase de gestión y certificación nacional, para luego lograr el reconocimiento de algunos de los sistemas de certificación turística global, entre los que destaca: *Green Globe*, *TripAdvisor Green Leaders Program*, *TourCert*, *Blue Flag*, puesto que estos sistemas globales son más exigentes en cuanto a estándares de calidad. Por ejemplo, *TourCert* (2021), en su misión afirma: “Nuestros criterios de sostenibilidad y normas de certificación son exigentes, están reconocidos internacionalmente y requieren un desarrollo corporativo integral y serio” (p. 1). Igualmente, esta misma organización explica que: “Más allá, del dogma actual del crecimiento material, surgen nuevas formas de creación de valor” (p. 2).

Los sistemas de certificación turística nacionales son una oportunidad para los destinos de América, puesto que sus procesos y modelos de gestión están definidos según los criterios internacionales de certificación turística. En la actualidad, ya hay varios de ellos reconocidos y promovidos por el GSTC. Por ejemplo, el sistema de certificación turística de Costa Rica, *Certification for Sustainable Tourism*; y el *Smart Voyager* de Ecuador, ambos están reconocidos por el GSTC. Asimismo, México destaca como el principal destino de América en certificar

sus playas, siendo el país del continente con el mayor número de certificaciones Bandera Azul.

1.3. Importancia de la certificación turística en el continente americano

Para muchas de las pequeñas islas del Caribe el sector turístico proporciona la mitad o más de su PIB. Para las islas Bahamas, Antigua y Barbuda, Granada y Santa Lucía, el turismo aporta más del 40% de PIB, y representa entre el 41% y 91% del empleo. En América Latina tiene impactos similares, para Uruguay, Belice y México, el turismo aporta más del 16% del PIB y entre el 16% y 37% del empleo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020; World Travel and Tourism Council [WTTC], 2019). En el caso de América del Norte, en EE. UU. las playas son actualmente el primer destino turístico, y generan más de 640 mil millones de dólares anuales para la economía estadounidense (Clean Beaches Coalition, 2021). En Canadá, en el 2018 el turismo contribuyó con 138,4 mil millones de dólares canadiense al Producto Interno Bruto (PIB), y se proyecta que esta cantidad llegue a 253,5 mil millones en 2028 (Statista, 2024).

Con respecto a las llegadas de turistas al continente americano, en la actualidad éstas se han recuperado casi en un 100% con relación al 2019 (UNWTO, 2022). Igualmente, los ingresos por turismo en el continente han mejorado en un 64% con relación al 2019, llegando a 213.760 millones de USD en 2022 (ONU Turismo, 2023), y el empleo en el

turismo en las Américas en 2018 representó el 29% del total de las demás actividades económicas (UNWTO, 2019).

El turismo no deja de ser un motor de desarrollo; sin embargo, sus impactos, si no son controlados traen consigo consecuencias negativas en los destinos. La certificación puede lograr que el turismo cumpla su objetivo como solución a la emergencia climática y como motor de un desarrollo integrador.

En la actualidad, los destinos turísticos de América que están haciendo tangible la certificación de sus productos y servicios turísticos, reportan beneficios sociales, ambientales y económicos a los destinos, al tiempo que reducen los impactos negativos generados por la actividad turística en los mismos. En este sentido, es necesario que, en el continente americano la certificación en el turismo se convierta en una política de Estado, con el objetivo de estimular la contribución de la sociedad anfitriona a que la sostenibilidad del turismo sea más evidente, cuantificable y responsable.

1.4. Los sistemas de certificación turística en América

En el Cuadro 1, se expone hasta el 2023, los sistemas de certificación turística presentes en las Américas, según el portal de redes de conocimiento para el turismo sostenible y responsable (ECOTRANS, 2023). Destacando cada una de sus particularidades y, específicamente, sus categorías de certificación; es decir, los productos y servicios turísticos considerados por los sistemas para la certificación.

Cuadro 1
Sistemas de certificación para el turismo en las Américas hasta el 2023

Sistema de certificación	Nivel operativo	Servicios turísticos certificados	Categorías certificadas
Adventure Green Alaska (AGA)	Nacional	Más de 22	Paquetes Turísticos; Camping; Restaurantes y servicios de catering.
Eco Crown Hospitality, Canadá	Sin especificar	Sin especificar	Proveedores de alojamiento; Restaurantes y servicios de catering.

Cont... Cuadro 1

Sustainable Tourism 2030 Certification Program, Canadá	Nacional	Más de 100	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Paquetes turísticos; Transporte y servicios de movilidad; Proveedores de alojamiento; Camping; Restaurantes y servicios de catering; Atracciones; Actividades; Shopping.
Green Key Eco Rating Program, Canadá	Global	Más de 2.000	Proveedores de alojamiento; Actividades.
GreenStep Sustainable Tourism, Canadá	Global	Más de 77	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Paquetes turísticos; Transporte y servicios de movilidad; Proveedores de alojamiento; Camping; Restaurantes y servicios de catering; Atracciones; Actividades; Shopping.
Leaders in Environmentally Accountable Foodservice (LEAF), Canadá	Nacional	Más de 40	Restaurantes y servicios de catering.
Oregon Bed and Breakfast Guild Green Certification Program, EE. UU.	Regional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Travel Green Wisconsin, EE. UU.	Regional	Sin especificar	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Transporte y servicios de movilidad; Proveedores de alojamiento; Camping; Restaurantes y servicios de catering; Atracciones; Actividades; Shopping.
Green Lodging Michigan, EE. UU.	Regional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Stay Green Illinois, EE. UU.	Regional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Green Business Certified, EE. UU.	Nacional	Sin especificar	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Transporte y servicios de movilidad; Proveedores de alojamiento; Camping; Restaurantes y servicios de catering; Atracciones; Actividades; Shopping.
Ecorooms & Ecosuites, EE. UU.	Sin especificar	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Missouri Certified Green, EE. UU.	Regional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Encouraging Conservation in Oklahoma, EE. UU.	Regional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento; Restaurantes y servicios de catering; Atracciones.
Sustainable Slopes, EE. UU.	Nacional	Sin especificar	Atracciones; Destinos.
Mountain Ideal Sustainable Destination, EE. UU.	Nacional	Sin especificar	Atracciones; Destinos.

Cont... Cuadro 1

Actively Green, EE. UU.	Regional	Sin especificar	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Paquetes turísticos; Transporte y servicios de movilidad; Proveedores de alojamiento; Camping; Restaurantes y servicios de catering; Atracciones; Actividades; Shopping; Destinos.
California Green Business Network, EE. UU.	Regional	Más de 3.600	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Transporte y servicios de movilidad; Proveedores de alojamiento; Camping; Restaurantes y servicios de catering; Atracciones; Actividades; Shopping.
Green Globe, EE. UU.	Global	Más de 500	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Transporte y servicios de movilidad; Proveedores de alojamiento; Restaurantes y servicios de catering; Atracciones; Actividades; Shopping.
California Green Lodging Program, EE. UU.	Regional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Green Business Bureau, EE. UU.	Nacional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento; Restaurantes y servicios de catering.
Florida Green Lodging Program, EE. UU.	Regional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
South Carolina Green Hospitality Alliance, EE. UU.	Regional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
NC Greentravel Initiative Program, EE. UU.	Nacional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Virginia Green, EE.UU.	Regional	Sin especificar	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Transporte y servicios de movilidad; Proveedores de alojamiento; Atracciones; Actividades; Shopping.
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) for Hospitality, EE. UU.	Nacional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Delaware Green Lodging, EE. UU.	Local	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Maryland Green Travel Program, EE. UU.	Regional	Sin especificar	Actividades; Destinos.
B Corporation, EE. UU.	Global	Sin especificar	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Transporte y servicios de movilidad; Proveedores de alojamiento; Restaurantes y servicios de catering; Actividades; Shopping.
Green Concierge Certification Program, EE. UU.	Regional	Más de 60 instalaciones	Proveedores de alojamiento; Restaurantes y servicios de catering; Actividades; Camping.

Cont... Cuadro 1

Connecticut Green Lodging Certification Program, EE.UU.	Local	Sin especificar	Proveedores de alojamiento; Restaurantes y servicios de catering.
Rhode Island Hospitality Green Certification for the Hospitality and Tourism Industry, EE. UU.	Local	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
TripAdvisor Green Leaders Program, EE. UU.	Global	Más de 13.500 propiedades	Proveedores de alojamiento.
Green Restaurant, EE. UU.	Subglobal	Más de 500	Restaurantes y servicios de catering; Shopping.
New Hampshire Sustainable Lodging and Restaurant Program, EE. UU.	Regional	Sin especificar	Restaurantes y servicios de catering; Proveedores de alojamiento.
Maine's Environmental Leader Certification Lodging Businesses, EE.UU.	Regional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Vermont Green Hotels, EE. UU.	Regional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Certification for sustainable transportation, EE. UU.	Sin especificar	Sin especificar	Transporte y servicios de movilidad.
American Society for Testing and Materials (ASTM), EE. UU.	Nacional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Ecotourism Certification Programme, México	Nacional	Más de 53	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Proveedores de alojamiento; Actividades.
Great Green Deal, Guatemala	Subglobal	Más de 8	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Proveedores de alojamiento; Transporte y servicios de movilidad; Restaurantes y servicios de catering; Atracciones.
Certification for Sustainable Tourism (CST), Costa Rica	Nacional	Más de 346	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Proveedores de alojamiento; Transporte y servicios de movilidad; Restaurantes y servicios de catering.
Sello Ambiental Colombiano, Colombia	Nacional	Más de 123	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Proveedores de alojamiento; Restaurantes y servicios de catering; Destinos.
Smart Voyager, Ecuador	Subglobal	Más de 300	Los operadores turísticos, agencias de viajes, intermediarios; Paquetes turísticos; Transporte y servicios de movilidad; Proveedores de alojamiento; Restaurantes y servicios de catering; Atracciones; Destinos.
Control Union Green Choice, Perú	Nacional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Brazilian Sustainable Tourism Standard, Brazil	Nacional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Distinción Turismo Sustentable, Chile	Nacional	Sin especificar	Proveedores de alojamiento.
Hoteles más verdes, Argentina	Nacional	Más de 130	Proveedores de alojamiento.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de ECOTRANS (2023).

El Cuadro 1 muestra, según ECOTRANS (2023), 48 sistemas de certificación turística activos en las Américas, muchos son similares y algunos sobrepasan por su cantidad de aplicación. En América del Norte se destacan, por el número de servicios turísticos certificados, los sistemas Green Key Eco Rating, de Canadá; de EE. UU, los sistemas: *B Corporation*, *TripAdvisor Green Leaders Program*, *Green Globe* y *California Green Business Network*. En la región de América Central, se recalca el sistema *Certification for Sustainable Tourism*, de Costa Rica, el cual tiene cobertura nacional.

En el caso de América del Sur, esta región cuenta con varios sistemas de certificación turística. Uno de los más importantes, y que opera a nivel subglobal, es el *Smart Voyager* de Ecuador. El *Smart Voyager* de Ecuador fue reconocido por la UNESCO, forma parte del GSTC, y es el único sistema de certificación latinoamericano con un nivel operativo subglobal.

En el caso de la certificación de playas en el continente americano, ésta se ha quedado rezagada con respecto al resto del mundo. La concienciación medioambiental ha crecido a un ritmo más lento en algunos lugares, y la gestión integrada de las costas está aún en fase de desarrollo. Sin embargo, actualmente, existen varios programas nacionales de certificación de playas preservadas y limpias en las Américas. En muchos casos, los criterios, estándares y normas de evaluación de la gestión costera de estos programas se definen a partir de sistemas internacionales de certificación de playas, como por ejemplo Bandera Azul.

El Cuadro 2, muestra diversos programas y normas de países americanos que definen medidas para la protección y conservación ambiental de sus playas, en términos de calidad del agua, residuos sólidos, infraestructura costera, biodiversidad, seguridad y servicios, educación ambiental y contaminación sonora.

Cuadro 2
Sistemas nacionales de certificación de playas en las Américas hasta el 2023

Sistema	País de aplicación	Organización promotora	Año de creación	Cobertura	Duración	Tipo de playa
NMX-AA-120-SCFI-2006	México	Institución pública	2006	Nacional	2 años	Turística y protegida
NTS-TS-001-2	Colombia	Institución pública	2007	Nacional	3 años	Turística
IRAM-42100	Argentina	Instituto Nacional de Normalización	2005	Nacional	3 años	No definido
Premio Ecoplaya	Perú	Organización no gubernamental	2007	Nacional	1 año	Natural, Rural y Urbana
Playa natural	Uruguay	Institución pública	2003	Nacional	1 año	Turística y protegida
Playa ambiental	Cuba	Institución pública	2009	Regional	3 años	Turística
Blue Wave (Ola Azul)	Estados Unidos	Coalición de Playas Limpias	2000	Nacional	No definido	No definido
Healthy Beaches Campaign (Campaña de playas saludables)	Estados Unidos	Campaña Nacional de Playas Saludables - NHBC	No definido	Nacional	No definido	Turística y protegida

Cont... Cuadro 2

Bandera Azul Ecológica	Costa Rica	Sector público y privado	1996	Nacional	No definido	Protección de la playa
Sello Destino Azul	Ecuador	Institución pública	2007	Nacional	No definido	Playas turísticas
NTE-INEN-2631:2012-03	Ecuador	Institución pública	2012	Nacional	No definido	Playas turísticas

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la Resolución 132 de 2009; Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN, 2012); EcoPlayas (2012); Rosas et al. (2013); Botero (2013); Instituto Uruguayo de Turismo Sostenible (IUTUS, 2015); Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC 2015); Gobierno de México (2019); ICT (2020); Clean Beach Coalition (2021); Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT, 2021); Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IANC, 2021); y, National Healthy Beaches Campaign (NHBC, 2023).

En resumen, el estado de la certificación del turismo sostenible en las Américas ha progresado rápidamente, pero en muchas direcciones. Si bien la iniciativa Bandera Azul se ha extendido para ser utilizada en todo el mundo, es evidente que cada país y muchas autoridades turísticas se han propuesto crear sus propios sistemas de certificación. Al mismo tiempo, el sector turístico se está dando cuenta de lo importante que es mostrar la calidad, la gestión y la sostenibilidad a sus clientes y consumidores. Un reto continuo para el sector turístico es comunicar sus esfuerzos hacia la sostenibilidad y ser capaz de comercializar sus éxitos tanto dentro de los países y regiones como al creciente sector procedente del

extranjero.

2. Metodología

Dentro del contexto de estudio, la presente investigación tiene como finalidad describir los sistemas de certificación turística en las Américas. Para lograr este objetivo se diseñó una metodología estructurada en fases, elaborada a partir de un proceso de revisión bibliográfica, caracterización de los sistemas de certificación, análisis exploratorio de datos, representación gráfica y análisis de datos. En la Figura I, se presenta el proceso metodológico utilizado para la investigación.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura I: Proceso metodológico de la investigación

2.1. Fase 1: Revisión bibliográfica

En esta Primera Fase, se explora todo tipo de información bibliográfica relacionada con los sistemas de certificación de los países del continente americano. Entre las principales fuentes primarias consultadas están: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (Resolución 132 de 2009); Cañamero (2012); Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN, 2012); Botero (2013); Rosas et al. (2013); Instituto Uruguayo de Turismo Sostenible (IUTUS, 2015); ICONTEC (2015); Instituto Costarricense de Turismo (ICT, 2020); National Healthy Beaches Campaign (NHBC, 2023); Instituto Argentino de Normalización y Certificación (2021); Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT, 2021); Clean Beaches Coalition (2021); ECOTRANS (2023); Blue Flag (2023); y, UNWTO (2024).

2.2. Fase 2: Caracterización de los sistemas de certificación

Esta Fase, contempla la caracterización de los aspectos cualitativos y cuantitativos de cada sistema de certificación turística en las Américas, estos aspectos consideran: Nombre del sistema de certificación, país de aplicación, año de creación, nivel operativo, número de servicios turísticos certificados, categorías certificadas, organización promotora, cobertura, duración y tipos de playa certificadas.

2.3. Fase 3: Análisis exploratorio de datos

En esta Fase, corresponde la aplicación del método Análisis Exploratorio de Datos, el cual permite determinar la mejor manera de manipular las fuentes de datos de cada sistema de certificación turística e identificar las técnicas estadísticas adecuadas para el análisis de éstos. Además, se diseña una matriz de datos con el propósito de estructurar

la información de los aspectos cuantitativos y cualitativos a partir de la revisión de la bibliografía. Finalmente, con el uso en la estadística descriptiva se ordenan y grafican los datos de manera sencilla y clara para su interpretación posterior.

2.4. Fase 4: Representación gráfica de los resultados

A partir de la estadística descriptiva se seleccionan los instrumentos de representación gráfica de los resultados, estos incluyen gráficos de barras, histogramas, gráficos circulares y gráficos de líneas. Estos instrumentos ayudan a describir y comprender las características de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los sistemas de certificación turística en América. En la Fase 4, se utiliza el programa estadístico informático SPSS versión 25, con el objetivo de describir los datos observados de forma didáctica, sintetizada y significativa de cada uno de los sistemas para una mejor interpretación.

2.5. Fase 5: Interpretación de datos

En esta Fase, se interpretan el conjunto de datos graficados a partir de la estadística descriptiva, con el objetivo de extraer información significativa y relevante de los sistemas de certificación turística. Este proceso es fundamental para conocer y explicar la estructura categórica de los sistemas de certificación objeto de estudio.

3. Resultados y discusión

Según el estudio, se describe el número de sistemas de certificación turística por países, los tipos de categorías certificadas, el número de servicios turísticos certificados por país, el nivel operativo de los sistemas de certificación, países de América con certificaciones Bandera Azul y tipos de playas a certificar, hasta el 2023. Con los resultados

obtenidos se puede realizar una representación detallada de las características de los sistemas de certificación turística en América; y de esta forma, interpretar las áreas y enfoques que ofrecen los sistemas como una opción práctica y visible en la verificación del cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales enfocadas en lograr la sostenibilidad de los recursos turísticos.

3.1. Sistema de certificación por país

Hasta el 2023, según el Portal de Redes de Conocimiento para el Turismo Sostenible y Responsable (ECOTRANS, 2023), existían 48 sistemas de certificación creados en el continente americano, más 11 sistemas nacionales para la certificación de playas (Márquez, Manning y Correa, 2023). En el Gráfico I, se muestra el número de sistemas de certificación por país, sin incluir los sistemas de certificación nacionales para playas.

Fuente: Elaboración propia, 2024 en base a ECOTRANS (2023).

Gráfico I: Número de sistemas de certificación por país

Al respecto, en el Gráfico I se puede interpretar que, el mayor número de sistemas de certificación lo posee **EE. UU.**, y en segundo lugar se ubica **Canadá**. En el caso de **Alaska**, **México**, **Guatemala**, **Costa Rica**, **Colombia**, **Ecuador**, **Perú**, **Brasil**, **Chile** y **Argentina**, solamente poseen un sistema de certificación turística. Asimismo, se puede observar que **EE. UU.** y **Canadá** lideran en el continente americano la gestión y certificación de la calidad de sus productos y servicios turísticos. Los resultados demuestran que las empresas y organizaciones turísticas de estas naciones actualmente están utilizando la certificación como una de las principales herramientas para contribuir con el desarrollo sostenible desde los aspectos económicos, sociales y ambientales.

3.2. Tipos de categorías certificadas

Las categorías de certificación del turismo sostenible en las Américas han progresado rápidamente, y en muchas direcciones. Si bien las iniciativas internacionales han propuesto categorías para ser utilizada en todo el mundo, es evidente que cada país y muchas autoridades turísticas se han propuesto crear sus propias categorías para ser certificadas, y en muchos casos considerando los objetivos turísticos de cada país y capacidades de éstos. Los tipos de categorías consideradas para certificar se muestran en el Gráfico II.

Fuente: Elaboración propia, 2024 en base a ECOTRANS (2023).

Gráfico II: Tipos de categorías certificadas en porcentaje

En el Gráfico II, se puede observar que existen 10 categorías consideradas por los sistemas de certificación turística en las Américas para certificar. Aquí se destaca que la categoría con el mayor porcentaje de certificaciones es **Proveedores de alojamiento** (83,3%), le sigue en porcentaje de certificación las categorías **Restaurantes y servicio catering** (50 %) y **Operadores turísticos, agencias de viajes e intermediarios** (50%). Las categorías menos certificadas son **Destinos**, **Camping**, **Actividades** y **Shopping**, con 25% cada una. Los resultados en el Gráfico II, demuestran que la industria de alojamiento, a partir de la certificación, señala su compromiso con la sostenibilidad ambiental, social y económica, lo que a su vez puede ayudar a mejorar su imagen pública entre los consumidores, los socios comerciales y las comunidades anfitrionas.

3.3. Número de servicios turísticos certificados por país

El número de servicios turísticos certificados demuestra el interés de cada país por la gestión sostenible de sus recursos y servicios turísticos. Estos países del continente han comprendido la necesidad de garantizar la calidad de los productos y servicios, al ser certificados éstos se convierten en un atractivo para los turistas y una gran ventaja competitiva para la industria.

El Gráfico III, expone el número de servicios turísticos certificados por país en el continente americano. EE. UU. es el primer país con certificaciones, donde destaca el **TripAdvisor Green Leaders Program**, el cual tiene un nivel operativo global y alcanza más de 13.500 servicios turísticos certificados. Igualmente, EE. UU. sobresale con el **California Green Business Network**, el cual presenta un nivel operativo regional y más de 3.600 servicios turísticos certificados.

Fuente: Elaboración propia, 2024 en base a ECOTRANS (2023).

Gráfico III: Número de servicios turísticos certificados por país

Asimismo, en el Gráfico III se puede observar que, EE. UU. resalta con el **Green Restaurant**, con nivel operativo subglobal, quien posee más de 500 servicios turísticos certificados. Canadá, es el segundo país del continente con servicios turísticos certificados, donde predomina el **Green Key Eco Rating Program**, con nivel operativo global y más de 2.000 servicios turísticos certificados; y el **Sustainable Tourism 2030 Certification Program**, con nivel operativo nacional, éste dispone de más de 100 servicios turísticos certificados.

A nivel de América Latina, se distinguen el **Certification for Sustainable Tourism** de Costa Rica, con más de 346 servicios turísticos certificados, y el **Smart Voyager** de Ecuador, con más de 300 certificaciones; y, por último, el **Sello Ambiental** de Colombia, con más de 123 certificaciones.

Luego de esta descripción, se puede

interpretar que, los países de las Américas con mayor número de certificaciones reconocen los beneficios que produce a la sociedad y al medioambiente la certificación de sus productos y servicios turísticos. Es decir, estos países crean las estructuras legales e institucionales necesarias para proteger, a partir de las certificaciones, los activos ambientales y culturales de los cuales depende el sector turístico para mantener su rentabilidad.

3.4. Nivel operativo de los sistemas de certificación

Los sistemas de certificación en las Américas comprenden los niveles operativos: Global, subglobal, nacional, regional y local. En el Gráfico IV, se presenta el nivel operativo que predomina entre los sistemas de certificación turísticas del continente.

Fuente: Elaboración propia, 2024 en base a ECOTRANS (2023).

Gráfico IV: Nivel operativo de los sistemas de certificación

Se puede concluir según el Gráfico IV que, el nivel operativo predominante entre los sistemas de certificación turísticas en las Américas es el **Regional**, todos ubicados en Estados Unidos. En segundo lugar, está el nivel operativo **Nacional**, la mayoría se localizan en EE. UU. y Canadá. De la misma forma, es necesario destacar que solo tres países poseen sistemas con nivel operativo **Subglobal**, estos son EE. UU., Guatemala y Ecuador, lo que significa que estos sistemas de certificación son asimilados por otros países para certificar sus productos y servicios turísticos. También se puede destacar en el Gráfico IV que, los países que poseen sistemas de certificación con nivel operativo **Global** son Canadá y EE. UU., y los países de América Latina, en su mayoría poseen sistemas de certificación turísticas con nivel operativo **Nacional**.

Después de describir los datos, se puede concluir que, las regiones son las más interesadas en crear sus propios sistemas de certificación turística, esto pudiera derivarse de que los sistemas de certificación dan libertad a las empresas de turismo para introducir mejoras ambientales y sociales aprovechando las oportunidades propias de sus contextos particulares.

3.5. Países de América con certificaciones Bandera Azul

Desde su creación en 1985, Bandera Azul se ha convertido en el símbolo más reconocible y reconocido por los millones de usuarios de playas y puertos, en casi medio centenar de países, así como en un estándar mundial de ecocalidad turística (Blue Flag, 2024). Este fenómeno social, responde a una “necesidad” social, promovida y atendida por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE, por sus siglas en inglés). Este galardón ha motivado a muchos países del continente americano a certificar sus playas, marinas y barcos. Y, en varios casos, sus criterios de certificación han servido de base teórico-práctica para crear sistemas nacionales de certificación de playas.

Aunque Bandera Azul es un sistema de certificación global, con sede en Dinamarca, ha sido acogida como sistema de certificación de playas, marinas y barcos en las Américas, por esta razón se considera pertinente incluirla en este estudio. Se puede observar en el Gráfico V que, el país de América con mayor

número de certificaciones Bandera Azul es **México**, con 69 playas, 2 marinas y 36 barcos certificados con este galardón. **Brasil**, es el segundo país del continente con certificaciones Bandera Azul, con

31 playas y 11 marinas. Igualmente, se observa que la mayor categoría certifica por Bandera Azul es la **Playa**, con un total de 165 playas certificadas hasta el 2023 en América.

Fuente: Elaboración propia, 2024 en base a Blue Flag (2023).

Gráfico V: Países de América con certificaciones Bandera Azul

Con relación a la certificación de playas, es importante destacar que, según una encuesta de la *National Geographic Traveler* y *Yahoo! Travel*, reveló que la limpieza era el factor más importante a la hora de elegir a qué playa ir (Clean Beaches Coalition, 2021). Para muchos destinos de las Américas, la calidad de la playa y la calidad del agua del mar son factores importantes a la hora de mostrar su imagen como destino.

Es importante destacar que, varios países del continente, como México, Brasil, Canadá, República Dominicana y Colombia, están conscientes de lo importante y necesario que es mostrar el galardón Bandera Azul en sus playas; porque puede mejorar la competitividad turística y la imagen del país en los mercados internacionales. Por ejemplo, para México la certificación de sus playas ha

ayudado a que sea el séptimo país más visitado del mundo en 2023, y en el caso de Colombia y República Dominicana, a que estén entre los diez primeros destinos del mundo con mayor crecimiento turístico en 2023 (ONU Turismo, 2023).

3.6. Tipos de playas certificadas por los sistemas de certificación nacionales

La playa es uno de los recursos más utilizados por los turistas en la región americana (Economic Commission for Latin America and the Caribbean [ECLAC], 2020; Clean Beaches Coalition, 2021). En este sentido, la certificación de este recurso es de vital importancia para mantener la competitividad

de los destinos que ofrecen turismo de sol y playa. Las certificaciones de calidad en playas turísticas; protegidas; turísticas y protegidas, así como playas naturales, rurales y urbanas en las Américas, son una herramienta utilizada para fomentar resultados de alta calidad para las empresas, los empleados, la comunidad

local y el medio ambiente. A continuación, se presenta en el Gráfico VI, el porcentaje de los tipos de playas que son considerados para ser certificada por los sistemas nacionales de certificación de playas en el continente americano, hasta el 2023.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la Resolución 132 de 2009; IEN (2012); EcoPlayas (2012); Rosas et al. (2013); Botero (2013); IUTUS (2015); ICONTEC (2015); Gobierno de México (2019); ICT (2020); Clean Beach Coalition (2021); MINCIT (2021); IANC (2021); y, NHBC (2023).

Gráfico VI: Tipos de playas certificar por los sistemas nacionales de certificación (en valores porcentuales)

Como se puede observar en el Gráfico VI, el tipo de playa con mayor interés para su certificación son las **Playas turísticas**, con un 33,3% de preferencia por los gestores turísticos. En segundo lugar, se ubican las **Playas protegidas y turísticas protegidas**, ambas con 22,2%. Con menos posibilidades para ser seleccionadas para su certificación se ubican las **Playas naturales, rurales y urbanas**. Estos resultados pueden ser derivados, de que las playas turísticas son los espacios preferidos por el turismo de masas, y en la medida en que la actividad turística sea controlada con criterios para la gestión sostenible, la certificación reportará beneficios al recurso playa y ayudará a crear conciencia ambiental en los turistas.

Conclusiones

En función de los hallazgos y análisis de

los datos se puede concluir que, los sistemas de certificación turísticos cumplen una función significativa en la reglamentación de los productos y servicios turísticos, puesto que son considerados instrumentos voluntarios que están por encima de los marcos legales de cada país, y disponer de certificaciones trae consigo una serie de beneficios para la sociedad, el medio ambiente y las empresas. Por ejemplo, para el medio ambiente el uso de sistemas de certificación ayuda a crear una mayor conciencia entre los turistas y la comunidad anfitriona.

Con relación a los beneficios a la sociedad, ésta es sensibilizada respecto a las cuestiones de sostenibilidad, y será más alta si la mayoría de las empresas de turismo y de los destinos están certificados. Igualmente, la aplicación eficiente de estrategias (certificaciones) de gestión ambiental, puede reportar importantes ahorros de costos a las empresas.

El país de América que lidera en número de sistema de certificación es EE. UU., con un total de 33 sistemas de certificación. Igualmente, EE. UU. es el país con más servicios turísticos certificados. Es importante destacar que, los sistemas de certificación turística ubicados en Estados Unidos son operativos en todos los niveles: Global, Subglobal, Nacional, Regional y Local.

Entre los países del continente americano, que han adoptado el galardón global Bandera Azul como sistema de certificación de sus playas, marinas y barcos, se encuentran: México, Brasil, Canadá, República Dominicana, Puerto Rico, Chile, Islas Vírgenes, EE. UU., Trinidad y Tobago y Argentina. En otros casos, países como Argentina, Perú, Uruguay, Cuba, Costa Rica y Ecuador, han incorporado muchos de los criterios de Bandera Azul para crear sus propios sistemas de certificación de playas.

En el estudio, se pudo comprobar que, solo diez países del continente han creado desde el 1996 hasta el 2009 sus propios sistemas de certificación de playas. Estos sistemas nacionales en su mayoría son promovidos por el sector públicos u organizaciones sin fines de lucro, y son de cobertura nacional. Nueve de los diez países poseen un (1) sistema de certificación, exceptuando EE. UU., el cual tiene dos (2) sistemas de certificación de playas.

La investigación permitió conocer el estado de desarrollo de la certificación turística en América, el compromiso específico por país en mejorar su imagen pública entre los consumidores a partir de la certificación de sus recursos y servicios turísticos. Igualmente, el estudio permite mostrar el avance que han logrado algunos países del continente en la creación de sistemas de certificación, por ejemplo, EE. UU., Canadá, Costa Rica y Ecuador, los cuales han desarrollado sus propios sistemas de certificación nacional reconocidos por el GSTC.

Entre las limitaciones para el desarrollo del estudio, se encuentra la poca bibliografía científica en español relacionada a la temática objeto de estudio. Existe escasa información

que compile y exponga de forma detallada cada uno de los sistemas de certificación turística en América.

Considerando que, en la actualidad el turismo es la actividad económica más importante para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se recomienda crear grupos académicos que investiguen sobre los niveles de avance en la creación de sistemas de certificación turísticas en América; puesto que, la certificación de los recursos y servicios turísticos reporta beneficios a la sociedad en su conjunto.

Referencias bibliográficas

- Aliani, H., Kafaky, S. B., Monavari, S. M., y Dourani, K. (2018). Modeling and prediction of future ecotourism conditions applying system dynamics. *Environmental Monitoring and Assessment*, 190, 729. <https://doi.org/10.1007/s10661-018-7078-4>
- Blue Flag (2023). About us. *Blue Flag*. <https://www.blueflag.global>
- Botero, C. (2013). Comparación de ocho esquemas de certificación playa-ECP en Iberoamérica y evaluación de su utilidad para la gestión costera integrada. En D. Correa y L. Márquez (Eds.), *Turismo Sostenible: Un debate para la conservación multigeneracional de nuestros recursos* (pp. 59-78). Universidad de Carabobo.
- Cañamero, R. (2012). El Premio Ecoplayas: Una efectiva herramienta de concientización pública en el Perú. En A. Rodríguez, G. X. Pons, F. X. Roig, J. Á. Martín, M. Mir Gual y J. A. Cabrera (Eds.), *La Gestión Integrada de Playas y Dunas: Experiencias en América Latina y Europa* (pp. 159-184). Societat d'Història Natural de les Balears.

- Clean Beaches Coalition (2021). Clean Beach Coalition Releases Annual List of Clean and Healthy Beaches. *Clean Beaches Coalition*. <http://www.cleanbeaches.com/media-list.html>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2020). *Evaluación de los efectos e impactos de la pandemia del COVID-19 sobre el turismo en América Latina y el Caribe: Aplicación de la metodología para la evaluación de desastres (DaLA)*. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46551/1/S2000674_es.pdf
- Dodds, R. y Holmes, M. R. (2020). Is Blue Flag certification a means of destination competitiveness? A Canadian context. *Ocean & Coastal Management*, 192, 105192. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105192>
- Dragomir, L., Mazilu, M., Dobrescu, A., y Malmare, R. (2021). Certification and promotion of sustainable tourism: Consumers attitude towards EU Ecolabel. *Forum Geografic*, XX(1), 118-123. <http://dx.doi.org/10.5775/fg.2021.143.i>
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean - ECLAC (July 20, 2020). *Tourism will be one of the economic sectors most affected by COVID-19 in Latin America and the Caribbean*. ECLAC. <https://www.cepal.org/en/news/tourism-will-be-one-economic-sectors-most-affected-covid-19-latin-america-and-caribbean>
- EcoPlayas (5 de octubre de 2012). ¿Qué es un destino azul? *EcoPlayas*. <https://www.ecoplayas.ec/que-es-el-destino-azul>
- ECOTRANS (2023). Tourism2030 - DestiNet Services: Knowledge networking portal for sustainable & responsible tourism. ECOTRANS. <https://sdgs.un.org/partnerships/tourism2030-destinet-services-knowledge-networking-portal-sustainable-responsible>
- Gobierno de México (8 de febrero de 2019). NMX-120 playa limpia sustentable. *Gobierno de México*. <https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/nmx-120-playa-limpia-sustentable>
- Huang, X., Song, J., Yang, L., Zhong, L., y Yan, K. (2023). Ecotourism certification and regional low-carbon sustainable development: A quasi-experimental study based on the Prototype-zone of National Ecotourism Attractions in China. *Journal of Cleaner Production*, 423, 138731. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138731>
- Instituto Argentino de Normalización y Certificación – IANC (2021). *Norma IRAM 42100: Gestión de la calidad, de la seguridad y ambiental en balnearios. Requisitos*. IANC. <https://www.iram.org.ar/>
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC (2015). *Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS-001-2*. ICONTEC. <https://www.mincit.gov.co/cMSPages/GetFile.aspx?guid=28e59887-a6ce-404a-9675-848d52c6964>
- Instituto Costarricense de Turismo - ICT (2020). *Ecologic Blue Flag Program*. ICT. <https://www.ict.go.cr/en/sustainability/ecologic-blue-flag-program.html>
- Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN (2012). *NTE INEN 2631: Turismo. Playas. Requisitos para la certificación turística*. Instituto Ecuatoriano de Normalización.
- Instituto Uruguayo de Turismo Sostenible - IUTUS (2015). *Marca de certificación de Playa Natural*. <https://iutus.org/>
- International Union for Conservation of Nature - IUCN (1980). *World Conservation*

- Strategy. IUCN. <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/wcs-004.pdf>
- Lesar, L., Weaver, D., y Gardiner, S. (2020). Beyond certification: An empirically expanded quality control tool 'multiverse' for sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(10), 1625-1645. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1745218>
- López, V. G. (2024). Impactos del turismo desde la percepción ciudadana: Desarrollo y validación de una escala para su medición. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(E-9), 361-379. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i.42276>
- Márquez, L. E., Manning, E. W., y Correa, D. J. (2023). Certification Systems for Sustainable Tourism in the Americas. In E. Manning y L. Márquez (Eds.), *Sustainable Tourism in the Americas* (pp. 45-57). CABI. <https://doi.org/10.1079/9781800623217.0004>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT (2021). *Destinos turísticos de Colombia certificados en sostenibilidad*. <https://www.mincit.gov.co/>
- National Healthy Beaches Campaign - NHBC (2023). *National Healthy Beaches Campaign*. <https://www.drbeach.org/ripcurrentscom>
- ONU Turismo UNWTO (9 de mayo de 2023). Nuevos datos apuntan a una recuperación total del turismo con un vigoroso arranque en 2023. *ONU Turismo*. <https://www.unwto.org/es/news/nuevos-datos-apuntan-a-una-recuperacion-total-del-turismo-con-un-vigoroso-arranque-en-2023>
- Razpotnik, N., y Logar, E. (2022). Certification, labelling and branding in tourism research: Systematic review. *Acta Geographica Slovenica*, 62(2), 135-150. <https://doi.org/10.3986/AGS.10858>
- Resolución 132 de 2009 [Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente – CITMA]. Reglamento del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 28 de septiembre de 2009.
- Rosas, R., Espejel, I., Cervantes, O. y Ferrer, A. (2013). La percepción de playa como elemento importante para la certificación de playa limpia. Ejemplo de Ensenada, Baja California, México. En D. Correa y L. Márquez, (Eds.), *Turismo Sostenible: Un debate para la conservación multigeneracional de nuestros recursos* (pp. 155-179). Universidad de Carabobo.
- Statista (2024). Contribución de los viajes y el turismo al Producto Interior Bruto en Canadá desde 2009 hasta 2028. *Statista*. <https://es.statista.com/estadisticas/599901/contribucion-de-los-viajes-y-el-turismo-al-pib-de-canada-2009-2025/>
- TourCert (2021). TourCert mission statement. *TourCert*. <https://tourcert.org/en/tourcert-mission-statement/>
- United Nations - UN (1987). *Brundtland report 1987: Our common future*. UN. <https://www.brundtland.co.za/2022/08/03/brundtland-report-1987-our-common-future/>
- United Nations - UN (1992). *United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 14 June 1992*. AGENDA 21. UN. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>
- Useche, L. M., Márquez, L. E., Labarca, N. J., y Cuétara, L. M. (2023). Análisis de la producción científica del turismo sostenible en destinos de sol y playa, período 2009-2019. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3),

394-411. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40722>

World Tourism Organization - UNWTO (2003). *Recommendations to Governments for the Support and Creation of National Sustainability Certification Systems in Tourism*. World Tourism Organization.

World Tourism Organization - UNWTO (2019). *Panorama del turismo internacional*, Edición 2019 UNWTO. <https://www.unwto.org/es/publication/panorama-turismo-internacional-2019>

World Tourism Organization - UNWTO (2022). *UNWTO World Tourism Barometer*

and Statistical Annex, Mayo 2022. *World Tourism Barometer*, 20(3). <https://www.e-unwto.org/toc/wtobarometereng/20/3>

World Tourism Organization - UNWTO (2024). UN Tourism QUEST: *Certificación de calidad de la ONU Turismo para Organizaciones de Gestión de Destinos Turísticos*. <https://www.unwto.org/es/UNWTO-quest>

World Travel and Tourism Council - WTTC (2019). *Economic impact reports. Country/Region Data*. <https://wtcc.org/research/economic-impact>